

TALABALARDA MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA MADANIYATLARARO KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYANI RIVOJLANTIRISH

Tleumuratova Abadan Bekbanovna

Ajiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7701756>

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya va o'ning ta'lim jarayonidagi va ijtimoiy hayotdagi o'rnini, talabalarda multimedia asosida madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya rivojlantirish haqida so'z boradi.

Kalt so'zlari: Madaniyatlararo kompetensiya, multimedia, madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya.

Rivojlangan zamonaviy ta'limning bugungi bosqichida chet tilini o'qitishning asosiy maqsadlariga erishish uchun talabalarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chet tilini o'rgatish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ta'lim oluvchilarda tili organilayotgan mamlakatning tarixi, madaniyat, san'at, urf-odatlar, an'analar, xalqning kundalik turmush tarzi, tengdoshlarining sevimli mashg'ulotlari va hokazolarga qiziqish uyg'otadi. Chet tili ularni nafaqat til o'rganilayotgan mamlakat madaniyati bilan tanishtiradi, balki ularning milliy madaniyatining xususiyatlarini qiyoslash orqali umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtiradi ya'ni, madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani shakllantiradi, madaniyatlar muloqoti sharoitida talabalarni tarbiyalashga yordam beradi.

A.F. Gusevaning ta'kidlashicha, madaniyatlararo kompetensiya talabalarning "Milliy madaniyat elementlari, milliy-madaniy o'ziga xoslik, muayyan tilda so'zlashuvchilarning nutq xatti-harakatlari va ushbu elementlardan foydalanish qobiliyati nuqtai nazardan nutqni yaratish va idrok etish uchun tegishli bo'lgan ijtimoiy-madaniy kontekst va ona tilida so'zlashuvchilarning qarashlari:

urf-odatlar, qoidalar, normalar, mintaqaviy bilimlar, ijtimoiy konventsional va stereotiplar" bo'yicha bilimdir. [1].

Kasbiy ta'limni takomillashtirishning muhim sharti talabalarning madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish bo'lishi kerak, bu bitiruvchilarning nafaqat ichki mehnat bozorida muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi, balki xalqaro miqyosda moslashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu jarayonni ilmiy tushunish "madaniyatlararo kompetensiya" tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, u ko'pincha "xorijiy madaniy muhitda boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda shakllangan shaxslararo tajriba darajasi" sifatida tavsiflangan "kommunikativ kompetensiya" tushunchasi bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ va madaniyatlararo yondashuvlar bevosita aloqador va o'zaro bog'liqlikdir. Madaniyatlararo kommunikatsiya masalalariga birinchi bo'lib falsafa vakillari to'xtalib, ular til va tafakkurning madaniyatlararo, sub'ektlararo munosabatlari va ular bilan bog'liq muammolarini ajratib ko'rsatishgan. Mashhur mahalliy va xorijiy o'qituvchilarning asarlari tahlili madaniyat va til o'rtasidagi munosabatni, turli mamlakatlar vakillari o'rtasidagi o'zaro tushunish va o'zaro munosabatlarni tasdiqlaydi. [2]

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, yuqori madaniyatlararo kompetentsiyaga erishishning eng muvaffaqiyatli strategiyasi integratsiya - boshqa xalqlar madaniyatini o'zlashtirgan holda o'z madaniy o'ziga xosligini saqlab qolishdir. Nemis madaniyatshunosi G. Auernxaymning fikricha, madaniyatlararo kompetentsiyani o'rgatish yo'naltirilgan introspektsiya va tanqidiy o'z-o'zini aks ettirishdan boshlanishi kerak. Uning fikricha, dastlabki bosqichda odamlar o'rtasidagi tafovutlarni tan olishga tayyor bo'lish, keyingi bosqichlarda esa madaniyatlararo tushunish va muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish kerak. [3] Madaniyatlararo kompetentsiyaning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

-affektiv (empatiya va bag'rikenglik) samarali madaniyatlararo o'zaro ta'sirning asosi sifatida;

-kognitiv (madaniy jihatdan o'ziga xos bilim);

-protsessual (madaniyatlararo aloqalarda xulq-atvor strategiyalari). [4]

Bu, o'z navbatida, madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishning samarali usullari qatoriga quyidagilarni kiritish imkonini beradi: o'z madaniyati va boshqa bironing madaniyati o'rtasidagi turli xil munosabatlarni chuqur tushunish uchun tegishli madaniyat haqidagi bilimlarni to'ldirish; o'z va xorijiy madaniyatlarda sotsializatsiya va inkulturatsiya shartlari, ijtimoiy tabaqalanish, ikkala madaniyatda qabul qilingan o'zaro ta'sirning sotsial-madaniy shakllari haqida bilimlarni egallash; o'z va boshqa madaniyatlarni aks ettirish qobiliyatini rivojlantirish. Talabalarda madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish chet tilida muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bilan uzviy ravishda birlashadi. Talabalar bilan ishlash jarayonida madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyaning umumiy madaniy tarkibiy qismini rivojlantirish (turli mamlakatlarga xos bo'lgan madaniy bilimlar va qadriyatlar to'plamiga ega bo'lish; chet el madaniyatining axloqiy va odob-axloq qoidalari va normalariga rioya qilish), amonaviy multimedialar vositalaridan foydalangan holda quyidagi faoliyat turlari maqsadga muvofiq ko'rinadi:

- mintaqaviy ma'lumotlar yoki ijtimoiy-madaniy xarakterdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan videolarni tomosha qilish yoki audio fayllarni tinglash ;
- haqiqiy matnli materiallar orqali auditoriyada ijtimoiy-madaniy va mintaqaviy ma'lumotlar bilan individual va guruhli tanishish, maxsus tanlangan saytlar yordamida boshqa madaniy voqeliklar bilan tanishish. Masalan, o'zbek, qoraqalpoq madaniyatiga xos bo'lgan qadriyatlarni qiyosiy tahlil qilish orqali talabalarni nemis tilida so'zlashuvchi mamlakatlarning madaniy qadriyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish;
- Power Point, Prezi taqdimoti, Word matni, insho, Mind Map mini-loyihasi ko'rinishida xorijiy madaniyatni o'rganish bo'yicha qidiruv yoki tadqiqot elektron dizayn topshiriqlarini bajarish;
- xorijiy madaniy voqelikda real harakatlarni amalga oshirish va virtual makonda amaliy natijalarga erishish imkonini beruvchi veb-kvestlarni bajarish (chiptalarga buyurtma berish, kerakli sayohat marshrutini aniqlash, kerakli marshrutni qidirish va h.k.);
- ijtimoiy-madaniy va mintaqaviy bilimlarni kengaytirish uchun darsliklar uchun multimedia ilovalari, sarguzashtli o'yinlar, madaniy ma'lumotlarni uzatuvchi haqiqiy gipermatnlar, video tomosha qilish yoki audio tinglashni o'z ichiga olgan dasturlar bilan ishlash.

References:

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: учеб. пособие. М.: Академия, 2005. 336 с.
2. Гусева А.В. Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения устному иноязычному общению (школа с углублённым обучением иностранных языков, французский язык): дис. канд. ... педагог. наук. Москва, 2002. 235 с.
3. *Капичникова О.Б.* Межкультурная коммуникативная компетенция студентов в условиях модернизации современного профессионального образования 07.05.2019.
4. *Наролина В.И.* Межкультурная коммуникативная компетентность как интегративная способность межкультурного общения специалиста 28.04.2019.